

International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2025; 7(5): 83-86
Received: 15-03-2025
Accepted: 18-04-2025

डॉ. अर्चना कुमारी

सहायकाचार्या, संस्कृत पालि एवं
प्राकृतविभागः, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय
विश्वविद्यालयः, धर्मशाला, हिमाचल
प्रदेश, भारत ।

वाक्यपदीये निरूपिता भारतीयज्ञानपरम्परा

डॉ. अर्चना कुमारी

शोधसार

ज्ञानराशिर्वेद इति कथ्यते । सा च आगमपूर्विका । ऋषिभिर्यज्ज्ञानं स्व आर्षदृष्ट्या प्राप्तं तस्य संग्रहः वेदेषु वर्तते । एवम्
अनादिकालतोऽस्माकम् अविच्छिन्नं प्रवहत् यज्ज्ञानम् अस्ति परम्परया तज्ज्ञानं इदानीमपि तथैव अधिगतं भवति । सरलतया वेदार्थं ज्ञातुं
वेदस्य चत्वारः विभागः ऋषिभिरेव कृतः । ते च उत्तरकालिकेभ्यः प्रत्यक्षज्ञानरहितेभ्यः जनेभ्यः उपदिष्टवन्तः । सर्वाः विद्याः वेदान्तर्गता एव
। भारतीयज्ञानपरम्परां ज्ञातुं षडङ्गेषु वेदार्थनिश्चये सहायकस्य शब्दसाधुत्वज्ञानविषयस्य व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वमुपपद्यते । एवं सर्वं ज्ञानं
शब्दानुविद्धमिति प्रतिपाद्य भर्तृहरिदिशा भारतीयज्ञानपरम्परा अस्मिन् शोधपत्रे निरूपिता ।

मुख्यशब्दाः आगमः, ज्ञानम्, परम्परा, वेदः, ऋषिः, प्रणवः, स्मृतयः ।

प्रस्तावना

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ॥¹

इति मन्त्रम् अनुसरन् पुण्यमयस्य अस्य देशस्य बाह्यं स्वरूपं यथा मनोरमं तथैव आभ्यन्तरमपि ज्ञानालोकितं वर्तते । प्रकाशमयो
ज्ञानमयो वा देशः भारतमिति² व्यपदिश्यते । ज्ञानबहुले व्यवहारप्राये ज्योतिरन्तरा नान्यथागतिः इति हेतोः ऋषीणां प्रसादात्
मुनीनां प्रबोधाच्च अस्याम् अवनौ कश्चित् ज्ञानराशिः सर्वमपि व्यवहारजातम् अक्षुण्णं दिदीपे । सा च ज्ञानराशिः आगमपूर्विका ।
यथोक्तं वाक्यपदीये –

न चागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते ।

ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम् ॥

तथा च आगमः सर्वत्र निर्बाधं सत् चैतन्यमिव परिस्फुरति । आगमश्चायं श्रुतिलक्षणः । तेन कुत्राप्यस्य नाप्रामाण्यावसरः, अपितु
स्वतः प्रामाण्यात्³ अबाधितपथस्य प्रवर्तकत्वमप्यस्योपकल्पते । तेन आगमपथमनुवर्तमानः जनः असद्विद्या तार्किकवादैः
सत्पथात् न विचाल्यते । अर्थात् यथा अहमस्मि न वा इति सन्दिग्धे अहमेव इति प्रमाणं सर्वथा अबाधितं वर्तते तथैव
आगमोऽपि चैतन्यमिव सर्वथा अविकलमेव । प्रमाणञ्चात्र कारिकेयम्-

चैतन्यमिव यश्चायमविच्छेदेन वर्तते ।

आगमस्तमुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते ॥⁴

अत्र जिज्ञासते कोऽयम् आगमः ? इत्युक्ते वेदानामेव आगमत्वं व्यवहारेषूपलभ्यते । भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलस्रोतासि वेदाः ।
एते च प्रकाशस्तम्भाः ज्ञानविज्ञाननिधिस्वरूपाश्च सन्ति । मनुः अपि समर्थयति – सर्वज्ञानमयो हि सः⁵ । तथा यः प्रगतिमार्गं

सन्दर्भा

¹. ईशादि नौ उपनिषद्, ईशावास्योपनिषद्, मन्त्र संख्या-1, पृष्ठ 26, ।

². भा दीप्तौ धातोः अदादिगणः, धातुसंख्या 44, धातु-पाठः, क्विपि, वेरपृक्तस्य 6-1-67 सर्वापहारी लोपे कृते आकारान्ते स्त्रीत्वे, र् धातोः निष्ठार्थे क्तः
रतः इति जाते भारतः इति निष्पद्यते ।

³. निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् । सांख्यसूत्र 5.51 ।

तद्वचनादान्नायस्य प्रामाण्यम् इति वैशेषिकदर्शने 1-1-3 ।

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं किराङ्गना यत्र गिरा गिरन्ति ।

द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धा जानीहि तन्मंडनपण्डितोक्तः ॥ शङ्करदिग्मिजयः ।

⁴ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका –40, पृष्ठः -204 ।

⁵. यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ मनुस्मृति 2-7

Corresponding Author:

डॉ. अर्चना कुमारी

सहायकाचार्या, संस्कृत पालि एवं
प्राकृतविभागः, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय
विश्वविद्यालयः, धर्मशाला, हिमाचल
प्रदेश, भारत ।

समर्पयितुं महर्षेः कण्वस्य अभिप्रायः इति। आधुनिके कालेऽपि सत्पात्रे एवप्रशस्तं करोति सत्कर्मणि च योजयित्वा दुष्कर्मफलात् रक्षणं कुर्वन् उपायं दर्शयति सः वेदः। उक्तमपि-इष्टप्राप्त्यनिष्ठ-परिहारयोरलौकिकम् उपायं यो ग्रन्थो वेदयति सः वेदः।⁶ वेदानामनादित्वात् भारतीयज्ञानपरम्परामपि अनादि इति वक्तुं शक्यते। अत्र च प्रमाणं –

**अनादिमव्यवच्छिन्नां श्रुतिमाहुरकर्तृकाम् ।
शिष्टैर्निबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः ॥⁷**

एवम् अनादिकालतो अविच्छिन्नं प्रवहत् यज्ज्ञानं⁸ तदेव परम्परया⁹ इदानीं तनकालेऽपि तथैवाधिगतं भवति। विशेषतः भारतीयं ज्ञानम् अबाधितं सत् सर्वमपि मनुष्यजातम् उपकरोति उपस्करोति च। तदेव इयं ज्ञानधारा भारतीयज्ञानपरम्परा इत्यभिधानेन आद्रियते। एतस्य च ज्ञाननिधेः साक्षात् द्रष्टारः ऋषयः आसन्। ध्वनितश्चायं निरुक्तकारेण – साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयो बभूवुः¹⁰। अत एव ऋषिर्दशनात्¹¹ इत्युच्यते। तेषाम् एतद् सर्वं ज्ञानं योगजप्रत्यक्षेण आसीत्। योगद्वारैव विवेकज्ञानम् उत्पन्नं भवति। विवेकज्ञानात् जीवनस्य अन्तिमं लक्ष्यम् अर्थात् कैवल्यं यावत् योगी गच्छति। ज्ञानमाध्यमेन लौकिकं पारलौकिकञ्च प्रत्यक्षं करोति। आचार्यः पतञ्जलिः प्रतिपादयति –

**क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥**

⁶ तैत्तिरीय संहिता, भाष्यभूमिका।

⁷ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः। ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या-135, पृ. सं. 437।

⁸ क. ज्ञानम्-अत्र ज्ञानमिति शब्दं पश्यामश्चेत् ज्ञा धातोः भावे अवगमः बोधश्च, कर्मणि बोधविषयः, करणे ल्युटि वा बोधसाधनम् इत्यर्थः समागच्छति।

- ख. मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः। वर्तमानकालिकं ज्ञानमेतदेवास्ति। अमरकोशः 1-5-6 ॥
- ग. ज्ञानविषये गीतायामुक्तम्-अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थं दर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोन्यथा ॥ श्रीमद्भगवद्गीता-13, 12 ॥
- तज्ज्ञानं त्रिविधं- सात्त्विकं, राजसं, तामसम्।
- घ. सात्त्विकं ज्ञानम् “सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्” ॥ श्रीमद्भगवद्गीता. अ. 18, श्लोक सं 20 ॥
- ङ. राजसं ज्ञानम् “पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्” ॥ श्रीमद्भगवद्गीता. अ. 18, श्लोक सं. 21 ॥
- च. तामसं ज्ञानम् “यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्। अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्” ॥ श्रीमद्भगवद्गीता. अ. 18, श्लोक सं. 22

॥ तत्र सात्त्विकं ज्ञानमेव श्रेष्ठम्।

- छ. न्यायमते-अप्रमा च प्रमा चैव ज्ञानं द्विविधमुच्यते।
- ज. वायुपुराणे उत्तरभागे-वैराग्याज्जायते ज्ञानं ज्ञानयोग प्रवर्तते। योगजः पतितो वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥

⁹ परम्परा अर्थात् परिपाटी अनुक्रमः। परम्परा शब्दस्तु अव्युत्पन्नं प्रतिपादिकं तथा च नित्यस्त्रीलिङ्गम् ॥ सि. कौ. तद्धितेषु पाञ्चनिक प्रकरणम् च परोवरपरम्परपुत्रपौमनुभवति अ. 5-1-10 इति सूत्रं वृत्तिः।

¹⁰ निरुक्त पञ्चाध्ययी, प्रथमोऽध्यायः, षष्ठः पादः, पृष्ठ 57, पण्डितछज्जूराम शास्त्री-विद्यासागर,।

¹¹ ऋषी गतौ धातोः, सर्वधातुभ्यः इन् पा. सू. 4-1-17, इति औणादिक सूत्रेण इन् प्रत्यययोगात् निष्पन्नो ऋषिशब्दः यस्वार्थः मन्त्रद्रष्टा।

**तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥¹²**

अस्य योगजप्रत्यक्षप्रमाणस्य चर्चा वाक्यपदीये एवं कृता –

**आविर्भूतप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम् ।
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥¹³**

अर्थात् येषां चेतांसि तपसा वासनाविद्यात्मकैः दोषैः रहितानि जातानि, तस्माद् येषां हृदयेषु आवरणरहितः प्रज्ञाप्रकाशः प्रकटितः वर्तते, एतादृशानां योगिनाम् अतीतानागतज्ञानम् अस्मदादिप्रत्यक्षाद् भिन्नं न भवति। एवम् ऋषिणांमेतज्ज्ञानम् आर्षज्ञानमुच्यते। परन्तु इदानीं कलौ नृणां शक्तिकैकल्यात् तज्ज्ञानं प्राप्तुं भेदाः प्रभेदाश्च दृश्यन्ते। तस्माद्भर्तृहरिः तज्ज्ञानप्राप्त्युपायमाह तद्यथा –

**प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः ।
“एकोऽप्यनेकवर्त्मैव समाम्नातः पृथक् पृथक्” ॥¹⁴**

तस्य प्राप्तिसाधनं ज्ञानराशिर्वेद एक एव। इदमत्रावधेयम् – “ब्रह्मणः सकाशात् प्रथमतो वेद एक एव विवर्तते ततोऽध्येतृणामशक्तेः प्रविभक्तः पुनरुपसंहतभेदः। पुनश्च भिद्यत इति भतमवलम्ब्येयं कारिका उत्तरा च”¹⁵। तदुक्तं भागवते- “चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्। व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम् ॥ ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्भूताः। तत्रर्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः ॥ वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः”¹⁶ ॥ इति॥
अनेन ज्ञायते यत् अयमपि विभागः ऋषिभिरैव कृतः। ते च उत्तरकालिकेभ्यः प्रत्यक्षज्ञानरहितेभ्यः जनेभ्यः उपदिष्टवन्तः। तथा च सरलतया वेदार्थं ज्ञातुं वेदस्य चत्वारः भागाः ऋग्यजुः सामाथर्वाख्याः

प्रकल्पिताः। भणितञ्चैतद् यास्काचार्येण-तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृत-धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म-ग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च।¹⁷

तत्र चतुर्धा भेदे सति एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्वृच्यं, नवधाऽथर्वणो वेदः¹⁸। इत्थं ज्ञानपरम्परायां प्रतिवेदम् अनेकासां शाखानां निर्माणम् अभवत्। तथा च शाखाभेदेऽपि एककर्मबोधकत्वात् शाखासु परस्परमुपकार्योपकारकभावः वर्तते। निगदितञ्च हरिणा –

**भेदानां बहुमार्गत्वं कर्मण्येकत्र चाङ्गता ।
शब्दानां यतशक्तित्वं तस्य शाखासु दृश्यते¹⁹ ॥**

तथा च स्मृतीनामपि निर्माणं वेदगतसङ्केतेभ्यो अभवत्। प्रमाणञ्चात्र भर्तृहरिः –

**“स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टादृष्टप्रयोजनाः ।
तमेवाश्रित्य लिङ्गोभ्यो वेदविद्धिः प्रकल्पिताः”²⁰ ॥**

¹² पातञ्जलयोगप्रदीप, विभूतिपादः, सूत्र संख्या 52, 53, 54, 55।

¹³ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः। ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या- 37, पृ. सं. 197।

¹⁴ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः। ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या- 5, पृ. सं. 75।

¹⁵ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः। ब्रह्मकाण्डम्। भर्तृहरिः। शुक्लः सूर्यनारायणः, भावप्रदीपव्याख्या, कारिका संख्या- 5, संस्कृतव्याख्या, पृ. सं. - 10।

¹⁶ श्रीमद्भागवत- महापुराण। प्रथम-खण्ड। स्कन्ध 1, अध्याय 4, श्लोकसं. 19, 20, 21, 22।

¹⁷ निरुक्त पञ्चाध्ययी, प्रथमोऽध्यायः, षष्ठः पादः, पृष्ठ 57, पण्डितछज्जूराम शास्त्री-विद्यासागर।

¹⁸ व्याकरणमहाभाष्यम्, 1-1-1, शब्दविषयप्रदर्शनाधिकरणे, सर्वे देशान्तरे भाष्यान्तर्गते।

¹⁹ वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या- 6।

²⁰ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः। ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या- 7, पृ. सं. 90।

इत्याद्यभियुक्तोक्तिभिः सिध्यति यत् स्मृतयः बहुरूपाः सन्तिः । तत्र काश्चित् लिखिताः यथा मनुयाज्ञवल्क्यादिस्मृतयः । काश्चित् अलिखिताः शिष्टाचरणप्रसिद्धाः ।²¹ प्रकारान्तेणापि ताः द्विविधाः-दृष्टप्रयोजना अदृष्टप्रयोजनाश्चेति । एतासु स्मृतिषु केचन विद्वांसः चिकित्सादिशास्त्राण्यपि स्मृतिरूपेण परिगणयन्ति । तत्र यासां फलम् अत्रैव दृश्यते ताः दृष्टप्रयोजनाः । यथा चिकित्सास्मृतयश्चरकसुश्रुतादिप्रणीताः । यतोहि रोगनिवृत्तिः दृष्टप्रयोजनम् । एवमेव औशनसादीनि नीतिशास्त्राणि अर्थशास्त्राणि च । “वैणवीं धारयेद् यष्टिम्”²² एतेन वृद्धपुरुषः न स्वलति इति दृष्टप्रयोजनम् । अदृष्टप्रयोजनास्तु यथा अमुक्पदार्थः भक्ष्यः अमुक्पदार्थः अभक्ष्यः, कथनीयम् इदम् अकथनीयम् इति रूपाः।²³ अग्रे-अग्रे वर्धमानायां ज्ञानपरम्परायां वेदानाम् अर्थवादरूपवाक्यानाम् आश्रयत्वादेव विभिन्नानां दर्शनानाम् उद्भवः सञ्जातः । उक्तञ्च हरिणा –

“तस्यार्थवादरूपाणि निश्चिताः स्वविकल्पजाः ।
एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मताः”²⁴ ॥

एवं दर्शनानां वेदमूलकत्वादपि सर्वेषु आग्रहकारणेन नैकत्वात् वास्तविकं दर्शनं किमित्याशङ्क्यामुच्यते हरिणा –

सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्वैवैकपदागमा ।
युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिनी ॥²⁵

अर्थात् एते दर्शनविकल्पाः भिन्नरूपानुगताः न सन्ति । ते भ्रमकारणरागद्वेषमूलत्वादसत्या इति न वेदतात्पर्यविषयाः, किन्तु अभिन्नरूपत्वाद् रागद्वेषादिराहित्यं यस्यां सा विशिष्टा शुद्धियुक्ता एकपदागमा प्रणवरूपागमो बोधकं यस्यां सा ब्रह्मरूपैकत्वबोधिका विद्या एव सत्यस्वरूपा । सैव विद्या सत्यार्थप्रकाशितत्वात् वेदेषु वर्णिता । तथा हि वेदोक्तश्रुतित्वात् – ओमित्येकाक्षरमुद्गीथमुपासीतेति इत्येकस्मिन्विषये एव एकत्वबोधकत्वात् द्वैताद्वैतसर्ववादाविरोधिनी सा विद्या प्रणवरूपेण युक्ता इत्यर्थः । एवमेव – ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत²⁶ अर्थात् उद्गीथात्मक ओम् इत्यक्षरस्य उपासना करणीया । अक्षरशब्देन बोधितः शब्दब्रह्मैव प्रणवः । ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्²⁷, ओमिति ब्रह्म²⁸ इत्यादिश्रुतिभिः शब्दरूपतापि प्रतिपाद्यत इति शब्दब्रह्मैव जगत्कारणम् इति शाब्दिका आमनन्ति । तथा च भर्तृहरिकारिका-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥²⁹

एतस्य शाब्दबोधःस्वोपज्ञकारणैवं समर्थितः-

“सर्वपरिकल्पतातीतत्त्वं भेदसंसर्गसमतिक्रमेण समाविष्टं सर्वाभिः
शक्तिभिर्विद्याऽविद्याप्रविभारूपमप्रविभागं कालभेददर्शनाभ्यासेन

²¹. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या-7, पृ. सं. - 90 हिन्दीविवरणम्- कुछ स्मृतियाँ शब्द-निबन्धन अर्थात् लिखित हैं और कुछ अलिखित, अर्थात् शिष्टों के आचरण द्वारा प्रसिद्ध है ।

²². मनुस्मृति 4/36

²³. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या-7, संस्कृतवृत्तौ-दृष्टप्रयोजनाश्चिकित्सादिविषयाः । अदृष्टप्रयोजना भक्ष्याभक्ष्यगम्यागम्यवाच्यावाच्य ।

²⁴. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या- 8 ।

²⁵. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका संख्या- 9 ।

²⁶. छान्दोग्योपनिषद् ।

²⁷. माण्डूक्योपनिषद् मन्त्र मंख्या-1, पृष्ठः- 234, ईशादि नौ उपनिषद्, हरिकृष्णदास गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर ।

²⁸. तैत्तिरीयोपनिषद्, वल्ली-1, अष्टम अनुवाक, पृष्ठः- 294, ईशादि नौ उपनिषद्, हरिकृष्णदास गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर ।

²⁹. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम् । शुक्लः सूर्यनारायणः । भावप्रदीपाख्यसहितम्, कारिका-1, पृष्ठः-2 ।

मूर्तिविभागविभावनया च व्यवहारानुपपत्तिर्भिर्धर्मधर्मैः सर्वास्ववस्थासु अनाश्रितादिनिधनं ब्रह्मेति प्रतिज्ञायते”³⁰ इति ।

सर्वविदितमेवास्ति यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां वेदमूलकानि सर्वाणि शास्त्राणि अङ्गोपाङ्गसहितानि विद्यारूपेण प्रसिद्धानि । इत्थमुपदेष्टृत्वेन सर्वव्यवस्थापकस्य सर्वं शब्दार्थं प्रकृतिरूपत्वेन सर्वस्रष्टोः प्रणवरूपस्य वेदस्य विधिभ्यः-मन्त्रार्थवादोपनिषदादिभ्यः, षडङ्गोभ्यः-व्याकरण शिक्षा निरुक्तकल्प ज्योतिषच्छन्दः शास्त्रेभ्यः, उपाङ्गोभ्यः-पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रेभ्यश्च सम्यग्ज्ञानहेतवः पुरुषसंस्कारहेतवश्च विद्याभेदाः विस्तृताः भवन्ति । एवं सर्वेऽपि विद्याभेदाः वेदादेवेत्याह –

विधातुस्तस्य लोकानामङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः ।
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ³¹॥

एतदेव मनुनाभिहितम् । उक्तञ्च तत्र –

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे³² ॥ इति ।

एवं प्रकारेण विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः षडङ्गात्मक³³ इति । विधिः-अर्थात् ब्राह्मणग्रन्थाः प्रातिशाख्यादिसहिताः, विधेयः – मन्त्रभागः, तर्कः-न्यायवैशेषिकमीमांसादयः । एवं सर्वाः विद्याः वेदान्तर्गता एव । ज्ञानस्य विद्यायाः वा एषा अस्माकं परम्परा सुविस्तृता अस्ति । एतस्यां परम्परायां मानवस्य प्रमुखोद्देशेषु अस्ति द्वे विद्ये वेदितव्ये इति तेषां च वर्णनम् उपनिषत्सु प्राप्यते । तयोः विद्ययोः विषये रोचकरीत्या लिखितं वर्तते-

“द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति-चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः । शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।³⁴

तदर्थम् ऋषयः निःस्वार्थभावेन स्वाध्यायशीलाः आसन् । यथोक्तमपि – स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्³⁵ । ज्ञानं च निःस्वार्थरूपेणैव प्राप्तुं शक्यम्-ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोद्ध्येयो ज्ञेयश्च³⁶ । एतस्यामेव ज्ञानपरम्परायां ऋग्यजुसामाथर्वीख्यानां वेदमन्त्राणां अङ्गत्वेन सम्यक् उच्चारणाय तात्पर्यादिबोधाय च षट्शास्त्राणि प्रथितानि तद्यथा-

“छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते”³⁷ ॥

एतेषु शास्त्रेषु वेदार्थनिश्चये सहायकस्य शब्दसाधुत्वज्ञानविषयस्य व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वमुपपद्यते । इत्थं च शब्दनिष्ठसाधुत्वबोधकं शास्त्रं व्याकरणमिति । यदाह वाक्यपदीयकारः

³⁰. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, स्वोपज्ञवृत्तिः, पृष्ठः - 1,2,3 ।

³¹. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, कारिका संख्या- 10 ।

³². मनुस्मृतिः 1-21 ।

³³. (पा गू सू 2.6.5.6) - अस्मिन् षडङ्गात्मके वेदे उपाङ्गानि आस्तिकदर्शनानि अपि गण्यन्ते ।

³⁴. मुण्डकोप. – 1.1.4, 1.1.5 ।

³⁵. तैत्तिरीय उपनिषद् 1.11.1 ।

³⁶. व्याकरणमहाभाष्यम्, 1-1-1, शास्त्रप्रयोजनाधिकरणे, आगमपदार्थनिरूपणभाष्ये ।

³⁷. पाणिनीयशिक्षा, श्लोकसंख्या 41,42 ।

साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः ।
अविच्छेदेन शिष्टानामिदं स्मृतिनिबन्धनम्³⁸ ॥

एतस्याः परम्परायाः प्रात्यर्थं व्याकरणमेवाद्यं स्थानम् अस्ति । उक्तं हि तत्र –

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् । इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वा
राजपद्धतिः³⁹ ॥

तथा च शास्त्रमिदम् अपशब्दरूपिण्याः वाण्याः मलानां विचिकित्सामपि करोति ।
तस्मादुक्तम् –

तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् ।
पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ॥⁴⁰

सा च वाक् सर्वासां विद्यानां, सर्वेषां शिल्पानां चतुःषष्टिकलानाञ्च बोधिका वर्तते
। तद्यथा-

सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां चोपबन्धनी ।
तद्वशादभिनिष्पन्नं सर्वं वस्तु विभज्यते⁴¹ ॥

यतो हि जगतः सर्वेऽपि व्यवहाराः वाङ्निबन्धाः वर्तन्ते । अनुमेयमपि ज्ञानं वाचैव
बोध्यते । प्रत्यक्षस्यापि ज्ञानस्य परस्मै समाख्यानं वाचैवा अतः सर्वं ज्ञानं
शब्दानुबिद्धम् इति प्रतिष्ठापितं हरिणा। उक्तञ्च तेन –

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृतो
अनुबिद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। इति ॥⁴²

एवं सर्वप्रथमं व्याकरणद्वारा पद-पदार्थस्य बोधः भवति, तदनन्तरं श्रवणम्, पठनम्,
तत्पश्चाद् मननम् । ततः योगज्जिज्ञया जीवनस्य अन्तिमं लक्ष्यं मोक्षं यावत् जनः
गच्छति । तस्मादुक्तम् –

अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति ।
छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम्⁴³ ॥

निष्कर्षः

एवं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये भारतीयज्ञानपरम्परायाः विस्तृतं निरूपणं कृतम् ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, भर्तृहरिः । डॉ. शिवशंकर अवस्थी । चौखम्बा
विद्या भवन, वाराणसी, 2016 ।
2. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम् । भर्तृहरिः । शुक्लः सूर्यनारायणः,
भावप्रदीपव्याख्या । चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी, वि. सं. 2055
(1998) ।

3. भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम् । तृतीयं काण्डम्, द्वितीयो भागः । पद्मश्री शर्मा,
पण्डितश्रीरघुनाथः, अम्बाकर्त्रीव्याख्याकारः सम्पादकश्च । सम्पूर्णानन्द
संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणसी, 2016 ।
4. धातु-पाठ, रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रकाशन, पाणिनीय रेवली, सोनीपत,
हरियाणा, 2000 ई0 ।
5. पाणिनीय अष्टाध्यायी, राम लाल कपूर ट्रस्ट, रेवली, सोनीपत, हरियाणा,
2010 ई0 ।
6. अमरकोशः, व्याख्याकारः डॉ. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती
प्रकाशन, वाराणसी, 2000 ।
7. वायुपुराणम्, गीताप्रेस गोरखपुर-273005, गोविन्दभवन कार्यालय,
कोलकत्ता संस्थान ।
8. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस गोरखपुर-273005, सं. 2075 अस्सीवाँ पुनर्मुद्रण,
गोविन्दभवन कार्यालय, कोलकत्ता संस्थान ।
9. पातञ्जलयोगप्रदीप, मोतीलाल बनारसीदास, 41 यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर
नगर दिल्ली 110007 ।
10. महाभाष्यम्, युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या, राम लाल कपूर ट्रस्ट,
रेवली, सोनीपत, हरियाणा, 2008 ई0
11. पाणिनीयशिक्षा, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी ।
12. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, व्याख्याकारः-श्रीगोपालदत्तपाण्डेयः, प्रकाशकः-
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम् वाराणसी।
13. मुण्डकोपनिषद्, ईशादि नौ उपनिषद्-गीताप्रेस गोरखपुर-273005,
व्याख्याकार हरिकृष्णदास गोयन्दा ।
14. न्याय वैशेषिक, लेखकः एस. के. सिंह, रेखा प्रकाशन-3917, नई सड़क
दिल्ली-6 ।
15. भविष्यपुराण, जयदयाल गोयन्दा, गीताप्रेस गोरखपुर-273005,
गोविन्दभवन कार्यालय, कोलकत्ता संस्थान ।
16. महाभारतम्, अनुवादक पण्डित रामनारायण शास्त्री पाण्डेय, गीताप्रेस
गोरखपुर-273005, सं. 2075 सोलहवाँ पुनर्मुद्रण, गोविन्दभवन कार्यालय,
कोलकत्ता संस्थान ।
17. श्रीमद्भगवत-महापुराण । प्रथम-खण्ड । स्कन्ध 1 से 8 तक ।
गीताप्रेसगोरखपुरम्, संवत् 2080 एक सौ दसवाँ पुनर्मुद्रण ।
18. मनुस्मृतिः । मनुः । भट्टः कुल्लूकः । मन्वर्थमुक्तावलीटीकासहितम्, मणिप्रभा
हिन्दीव्याख्योपेता । शास्त्री हरगोविन्दः । चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस
वाराणसी । प्रथम, वि. सं. 2080, सन् 2023 ।
19. निरुक्त पञ्चाध्यायी । यास्कः । प.छज्जूरामशास्त्री विद्यासागरः,
व्याख्याकारः । मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स नई दिल्ली । संस्करणम्-
13 । 2008 ।
20. कणाद-गौतमीयम् । व्याख्याकारः आचार्य विश्वनाथ शास्त्री । भारतीय
संस्कृत भवन जालन्धर । षष्ठं संस्करणम्-1984 ।
21. मुण्डकोपनिषद्, ईशादि नौ उपनिषद् । व्याख्याकारः, हरिकृष्णदास गोयन्दा ।
गीताप्रेसगोरखपुरम्, सं 2038 नवमं संस्करणम् ।
22. ईशावास्योपनिषद् । ईशादि नौ उपनिषद् । व्याख्याकारः, हरिकृष्णदास
गोयन्दा । गीताप्रेसगोरखपुरम्, सं 2038 नवमं संस्करणम् ।

³⁸ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम् । शुक्लः सूर्यनारायणः भावप्रदीपाख्यसहितम्, कारिका –
142, पृष्ठः - 150 ।

³⁹ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, कारिका संख्या- 16 ।

⁴⁰ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका –14, पृष्ठः - 119 ।

⁴¹ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका –116, पृष्ठः - 377 ।

⁴² वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम् । शुक्लः सूर्यनारायणः भावप्रदीपाख्यसहितम्, कारिका
–123, पृष्ठः - 133 ।

⁴³ वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः । ब्रह्मकाण्डम्, डॉ. शिवशंकर अवस्थी, कारिका –17, पृष्ठः - 126 ।